

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Boards & Committees

Congress Chair

Prof. Ulrich Berg M.D.

<https://orcid.org/0009-0006-3423-6910>

Congress Co-Chair

Svenn Strøm

Organizing Committee

Klaus Becker
Andreas Reimer
Zhengli Huang
Kalyani Khan
Marija Bilić
Juan Alonso
Vasilis Konstantinos
Emre Uysal
Lin Zhao
Maria Diaz
Leila Gupta

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Scientific Advisory Board

Lei Chen
Jaime Carvalho
Sun-Hyo Park
Emir Turkoglou
Musa Hassan
Irina Dmitrenko
Paula Pereira

Official congress committee consists of medical doctors, including a professor of internal medicine working independently in Virginia, USA, Prof. Ulrich Berg M.D., the head of the committee.

Powered by:

[Medical Journal of Europe](#)
[Acta Medica Europa](#)
[Brazilian Journal of Medical Sciences](#)
Wepgo LLC

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentations

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-7

doi: 10.5281/zenodo.10936172

Desvelando a Complexidade Metabólica: Estratégias de Intervenção Nutricional e Cirúrgica nas Doenças Metabólicas

Matheus Dal Bosco Macari¹, Iasmine Pereira Barreto Tossatti², Airton Batista Falqueti³, Emanuelle Cardoso Lima Parrão⁴, Samilly Quirino Ferreira⁵, Fernando Otávio Ferreira⁶

¹ Formação acadêmica: Acadêmico de Medicina, Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU/CACOAL, Rondônia, Brasil, matheusdalboscomacari@gmail.com

² Formação acadêmica: Acadêmica de Medicina, Instituição: Faculdade metropolitana de Rondônia, Rondônia, Brasil

³ Formação acadêmica: Acadêmico de Medicina, Instituição: Faculdade Metropolitana de Rondônia, Rondônia, Brasil

⁴ Formação acadêmica: Nutricionista, Instituição: Formada Faculdade Estácio - Fsp (Rolim de Moura), Rondônia, Brasil

⁵ Formação acadêmica: Graduada em Medicina, Instituição: Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Rondônia, Brasil

⁶ Formação acadêmica: Acadêmico de Medicina, Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU/CACOAL, Rondônia, Brasil

RESUMO

Diante da ascendente prevalência de afecções metabólicas, notoriamente a obesidade e o diabetes, este estudo delinea uma abordagem abrangente fundamentada em uma meticulosa análise bibliográfica. Seu escopo primordial reside na meticulosa investigação das estratégias de intervenção não farmacológica, destacando primordialmente a terapia nutricional, como meio de controle e prevenção dessas condições.

Os resultados advogam enfaticamente pela relevância incontestável da terapia nutricional no manejo eficaz das doenças metabólicas, salientando imperativamente a premente necessidade de abordagens não medicamentosas. As análises empreendidas abordam minuciosamente a influência da dieta equilibrada, da restrição calórica e da distribuição de macronutrientes na prevenção e controle dessas condições crônicas. Extrai-se, portanto, a conclusão lapidar de que as intervenções nutricionais, quando adotadas de forma proativa e integrada, possuem um papel seminal na promoção de estilos de vida salutares e na mitigação da incidência destas enfermidades. O estudo fornecido aqui ergue, assim, uma base sólida para futuras incursões investigativas e diretrizes clínicas.

A intervenção cirúrgica bariátrica, recomendada pelo Ministério da Saúde para pacientes com obesidade, exerce um impacto direto nos níveis hormonais, incluindo a leptina e a grelina, com efeitos profundos na regulação do apetite e do metabolismo. Ademais, esta abordagem cirúrgica apresenta desafios nutricionais consideráveis, tais como anemia e deficiências vitamínicas, particularmente a respeito da vitamina B12, decorrentes da ressecção gástrica. O artigo destaca, com clareza insofismável, a importância da compreensão desses intrincados sistemas hormonais e nutricionais, a fim de otimizar os desfechos clínicos advindos da cirurgia bariátrica.

A restrição calórica, as modificações hormonais propícias à saciedade e a melhoria na sensibilidade à insulina são elucidadas como componentes basilares para o sucesso inicial desta intervenção. Contudo, a gestão pós-operatória demanda uma abordagem multidisciplinar, congregando diversos profissionais da saúde, a fim de fazer frente aos desafios nutricionais e assegurar uma metamorfose holística na saúde dos pacientes.

Palavras-chave: Metabolismo, Obesidade, Diabetes, Terapia Nutricional, Cirurgia Bariátrica, Intervenção Não Farmacológica, Hormônios Metabólicos, Nutrição Clínica, Saúde Metabólica.